

თამთა ბერიძე

Email: tamta.beridze@sou.edu.ge

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო
პროგრამის სტუდენტი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, საქართველო

ირმა დიხამინჯია

Email: i.dikhaminjia@siu.edu.ge

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, საქართველო

ელისო გველესიანი

Email: eliso.gvelesiani@atsu.edu.ge

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისი, საქართველო

ინოვაციური ეკოსისტემა დაბალბიუჯეტოვანი ავიახაზებსა და აეროპორტებს შორის: ციფრული ინტეგრაცია, გამოცდილება და მარკეტინგული სტრატეგიები

აბსტრაქტი

თანამედროვე სამყაროში მიმდინარე სწრაფად ცვლადმა გარემომ და გამოწვევებმა მკვეთრად შეცვალა დაბალბიუჯეტოვანი ავიაკომპანიების სტრუქტურა, გამოიწვია მათი ევოლუცია და საგრძნობლად გაზარდა მოთხოვნა მათზე. კერძოდ, მომხმარებელზე ორიენტირებული - პერსონალიზებული, ხელმისაწვდომი და ეფექტური მომსახურების მიმართულებით. მოცემული ნაშრომი მიზნად ისახავს

გამოიკვლიოს თუ რა გავლენა ექნება ციფრული ტექნოლოგიებისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებით მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და კონკურენტულ უპირატესობას დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიებში. ქეის ანალიზის საფუძველზე განიხილება დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიისა და აეროპორტის სტრატეგიული თანამშრომლობა მოცემული მიზნით, კერძოდ, Air Asia-ს მაგალითი, რომელიც თანამშრომლობს მალაიზიაში არსებულ დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიებზე მორგებულ ტერმინალზე, აეროპორტში KLIA 2. ასევე, სტატიაში გაანალიზებულია მიმდინარე სიახლეების დანერგვა აეროპორტებში და გამოყენება როგორცაა ბიომეტრიული რეგისტრაცია, თვითმომსახურების სერვისები და მობილური აპლიკაციები, რაც ერთის მხრივ გაზრდის დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიის ეფექტიანობას, მეორეს მხრივ კი სრულიად აკმაყოფილებს ბიზნეს მოდელის იდეას.

კვლევა მიზნად ისახავს მსოფლიოში არსებული გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე, საქართველოში არსებული ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ბაზაზე დაინერგოს უახლესი, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მომსახურების განსხვავებული, ინოვაციური, ემოციური მარკეტინგის გამოყენებით შექმნილი სერვისები და გაანალიზდეს თუ რა გავლენას მოახდენს იგი აეროპორტში მოქმედ უმსხვილეს დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია ვიზეარის ფუნქციონირებაზე. ამ მეთოდების გამოყენება ერთის მხრივ დაეხმარება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს ცნობადობის ზრდაში, რეგიონალური ჰაბის სტატუსის მოპოვებასა და განვითარებაში, მეორეს მხრივ კი დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიას მისცემს შესაძლებლობას თავისი ბიზნეს მოდელის შესაბამისად, გააგრძელოს ოპერირება გაზრდილი ეფექტურობით, მცირე დანახარჯებითა და მაქსიმალური მოგებით.

საკვანძო სიტყვები: LCCs, Digitalization, Customer service, Kutaisi International Airport, Innovation, Aviation Strategy, Georgia

შესავალი

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, პანდემია კოვიდ 19-მა, გეოპოლიტიკურმა მდგომარეობამ და სხვა მსგავსმა გამოწვევებმა გამოიწვია საავიაციო ბაზრის ცვლილება და დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიებზე მოთხოვნის უპრეცედენტო ზრდა. შესაბამისად ფრენა აღარ არის ფუფუნების საგანი, იგი წარმოადგენს ტრანსპორტირების საშუალებას, რომელიც დღითიდღე ხელმისაწვდომი ხდება. როგორც ცნობილია, დაბალბიუჯეტური მოდელი ითვალისწინებს მკაცრად განსაზღვრულ პოლიტიკას, რაც განპირობებულია მცირე კომფორტის პირობებში საოპერაციო ხარჯების დაზოგვასა და ტრანსპორტირების ძირითადი სერვისის შეთავაზებას. თუმცა, თანამედროვე ტენდენციებმა მკაფიოდ

წარმოაჩინა კონკურენციის მნიშვნელობა ბაზარზე და დაბალბიუჯეტის ავიაკომპანიებს უწევთ სწრაფად ცვლებად, კონკურენტულ გარემოში მოიხიდონ მომხმარებლები და მოიპოვონ საბაზრო წილი. შესაბამისად, მაღალი ხარისხის შეთავაზება აღარ წარმოადგენს ტრადიციული ავიაკომპანიებისთვის დამახასიათებელ ელემენტს, არამედ, დაბალბიუჯეტის ავიაკომპანიებიც ტრადიციული ავიაკომპანიების გამოცდილებითა და მოთხოვნით, გადადიან ეგრეთ წოდებულ სმარტ მოდელზე, რომელიც დაბალბიუჯეტის ავიაკომპანიებში ითვალისწინებს კომფორტის ელემენტების დანერგვას.

ამ გამოწვევების ფონზე, ციფრული ტექნოლოგიების და ემოციური მარკეტინგის დანერგვა შეასრულებს გარდამტეხ როლს დაბალბიუჯეტის ავიაკომპანიების ტრანსფორმაციაში. იგი მოიცავს აეროპორტში თვითმომსახურების აპარატების გამოყენებიდან ბიომეტრიული რეგისტრაციისა და მომხმარებელზე პერსონალიზებული მობილური აპლიკაციის გამოყენებას. ეს ყოველივე კომპანიას საშუალებას მისცემს მინიმალური დანახარჯებით გააუმჯობესოს მომხმარებლის გამოცდილება და საოპერაციო ხარჯების ოპტიმიზაცია.

კვლევა მიზნად ისახავს Air Asia-სა და KLIA 2 აეროპორტის მაგალითის გამოყენებით წარმოაჩინოს უწყვეტი ჯაჭვის ორი ელემენტის აეროპორტის და ავიაკომპანიის თანმხვედრი მუშაობის წარმატებული შედეგი. გამოვლინდეს როგორც შეიძლება ამ მიდგომის დანერგვა საქართველოს ავიაბაზარზე, კერძოდ, ქუთაისის აეროპორტისა და მისი ძირითადი უმსხვილესი პარტნიორის, ვიზიარის შემთხვევაში და აქვს თუ არა პოტენციალი ამ მიდგომამ მოიხიდოს ახალი ავიაკომპანიები და გაზარდოს აეროპორტის შესაძლებლობები საერთაშორისო ბაზარზე.

როგორც ცნობილია, დაბალბიუჯეტის ავიაკომპანიები მომხმარებელს სთავაზობენ დაბალ ბილეთის ფასს და მცირე კომფორტს. თუმცა მას შემდეგ რაც კონკურენცია გაიზარდა მნიშვნელოვანი გახდა მომხმარებლის გამოცდილებაზე ზრუნვა და ინოვაციური ტექნოლოგიური სერვისების შეთავაზება. კვლევები ადასტურებს რომ ბილეთის ღირებულების გარდა, მომხმარებლები ყურადღებას ამახვილებენ ისეთ საკითხებზე, როგორცაა კომფორტი, ციფრული, პერსონალიზებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურება და ბრენდთან არსებული ემოციური კავშირი. (Oliviera & Oliviera, 2021).

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ავიაკომპანიაში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მიმდინარე ოპერაციული საქმიანობის გამარტივებას. მაგალითად, ბიომეტრიული რეგისტრაციის ტექნოლოგია ამცირებს სტრესს და ზრდის მგზავრთა კმაყოფილებას (IATA, 2023). აღნიშნულ მეთოდს იყენებს დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც “Smart Gate” ბიომეტრიული სისტემა უზრუნველყოფს პასპორტის ჩანაცვლებას.

დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიები, როგორცაა Ryanair და Air Asia მუშაობენ ამ სერვისების დანერგვაზე. აღნიშნული ტექნოლოგია არა მხოლოდ მოსახერხებელია, არამედ ზრდის ოპერატიულ მუშაობას, ამცირებს ხარჯებს და ზრდის მომხმარებელთა კმაყოფილებას.

მომხმარებელთა კმაყოფილების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ემოციური მარკეტინგი, რაც მოიაზრებს მომხმარებლის მიმართ პერსონალიზებული სერვისის შეთავაზებას. მაგალითად კომპანია KLM-ის სტრატეგია „Bonding Buffet”, ასევე, კომპანია JetBlue-ს მიერ შეთავაზებული კამპანია „FlyBabies”, რომლებმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა მომხმარებელთა კმაყოფილება (Skift, 2018). მიმდინარე კვლევები ადასტურებს რომ მსგავსი პერსონალიზებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომა ფარავს ბილეთის ფასს, რადგან აღნიშნული სტრატეგია ქნის მგზავრის პოზიტიურ, ემოციურ გამოცდილებას.

თუ განვიხილავთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს აღნიშნული მიმართულებით, თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებში მიმდინარეობს ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის დანერგვის პროცედურები. თუმცა ემოციური მარკეტინგის ელემენტები ნაკლებად არის ადაპტირებული ქართულ რეალობაში, როგორც აეროპორტებში არსებული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიების მიერ.

რაც შეეხება ციფრული ტექნოლოგიების ბაზაზე დაგეგმილი მეთოდების გამოყენებას, დღესდღეისობით, იგი წარმოადგენს თითოეული ავიაკომპანიისთვის ძირითად სამოქმედო სტრატეგიას, რომლის საშუალებით კომპანიას შეუძლია მუდმივად ჰქონდეს მომხმარებელთან კავშირი. (Accenture, 2022).

ერთ-ერთი ასეთი სტრატეგია უკავშირდება მომხმარებლის ციფრულ თვითმომსახურების განვითარებას, რაც მოიცავს მობილური აპლიკაციის ბაზაზე პერსონალურ კომუნიკაციას, ხელოვნური ინტელექტით დაპროგრამებულ ჩატებს, გაფრთხილებას ფრენაზე, ბარგის თვალყურის სისტემას და აშ. აღნიშნული სერვისების გაციფრულება და თვითმომსახურებაზე გადაყვანა კომპანიისთვის ერთის მხრივ ამცირებს ხარჯებს, მეორეს მხრივ კი ამცირებს რიგებს და ზრდის დამოუკიდებლობის შეგრძნებას (Ryanair Annual Report, 2023).

თანამედროვე სამყაროში მიმდინარე გამოწვევების პირობებში, ემოციური მარკეტინგის დანერგვა საავიაციო ბაზარზე წარმოადგენს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას, რომელიც ეხმარება კომპანიას მომხმარებლის ერთგულების მოპოვებაში. იგი უშუალოდ აყალიბებს ბრენდის პერსონალობას, რაც გულისხმობს მომხმარებელში შთაბეჭდილების, თანაგრძნობისა და მიკუთვნებულობის გრძნობების აღქმას. მაგალითად კომპანია Air Asia-ს კამპანია “Red Loves You” მედპორსანალისთვის ითვალისწინებდა ბილეთების უსასყიდლოდ გადაცემას პანდემიის პერიოდში, რაც

კომპანიის სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ემოციურ ნარატივს უსვამდა ხაზს. (Marketing Interactive, 2020).

ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიები მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, მოახდინონ ციფრული და ემოციური სერვისების გაერთიანება. მაგალითად, კომპანია Emirates-ის მიერ შეთავაზებული ვირტუალური რეალობის შემცველი პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ონლაინ აირჩიოს ბორტზე ადგილი. ეს ქმნის რეალობის შეგრძნებას, რაც დადებით გავლენას ახდენს მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე. ასევე, კომპანია KLM-ი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, მომხმარებლის სოციალური ქსელის მონაცემებზე დაყრდნობით, მომხმარებელს სთავაზობს პერსონალიზებულ რეკომენდაციებს მოგზაურობის დაგეგმვასთან დაკავშირებით. (Forbes, 2022).

ყოველივე განხილული ადასტურებს რომ დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიების მიზანი ხარჯების ოპტიმიზაციის შესახებ ბაზრის ზრდადი მოთხოვნის მიუხედავად შესაძლოა ჩანაცვლდეს, რაც გულისხმობს ფიზიკური კომფორტის ჩანაცვლებას ციფრული კომფორტის საფუძველზე.

მეთოდოლოგია

ნაშრომის მიზანია გაანალიზოს ინოვაციური ტექნოლოგიური სერვისების და ემოციური მარკეტინგის გავლენა დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიების ოპერირებაზე. კვლევაში დამუშავებულია ონლაინ სივრცეში ხელმისაწვდომი საჯარო სტატისტიკური მონაცემები, დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიებისა და საერთაშორისო საავიაციო ანგარიშები, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს რეალობაში არსებული რეკომენდაციების გაცემას საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით.

კვლევა ჩატარდა Skytrex, APEX საერთაშორისო რეიტინგების გამოყენებით. განხილულ იქნა ისეთი ინდუსტრიული ანგარიშები როგორცაა IATA , Statista, ავიაკომპანიების ვებ - გვერდები და ყოველწლიური ანგარიშები. მოხდა სერვისების ინოვაციების ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, მგზავრთა კმაყოფილების შედარება და აეროპორტებისა და ავიაკომპანიების ინოვაციური სერვისების შეფასება.

დიაგრამა 1. ათი საუკეთესო დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია მომხმარებლის კმაყოფილების მიხედვით

წყარო: Skytrax.com (2024)

ცხრილი 1: მომხმარებლის კმაყოფილების მიხედვით ათი საუკეთესო დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიები

N	ავიაკომპანია	ქვეყანა / რეგიონი	ინოვაციური სერვისი / ტექნოლოგია	სტრატეგია
1	AirAsia	მალაიზია / აზია	მობილური აპლიკაცია: ბილეთის შეძენიდან სასტუმრომდე ერთ პლატფორმაზე	ბრენდინგი როგორც „ყველაფრის აპლიკაცია“
2	Scoot	სინგაპური / აზია	ინტერნეტკავშირისა და ონლაინ მედიაკონტენტის უწყვეტი ტრანსლაციის შესაძლებლობა	ახალგაზრდებზე ორიენტირებული მულტიმედიური კამპანიები
3	Volotea	ესპანეთი / ევროპა	რეგიონული კავშირების გაფართოება, მოქნილი ბილეთები	ლოკალური ბაზრის სიდრმისეული შესწავლა
4	Flynas	საუდის არაბეთი / აზია	ინკლუზიური მომსახურება მუსლიმი მგზავრებისთვის	ეროვნული ბრენდის გაძლიერება ტურიზმთან ერთად

5	Transavia France	საფრანგეთი / ევროპა	თვითმომსახურების სადგურები აეროპორტებში	ფრანგულ ცხოვრების სტილზე მიმართული სლოგანები
6	IndiGo	ინდოეთი / აზია	ინოვაციური ჩასხდომის პროცესი, ხაზგასმა პუნქტუალურობაზე	“On Time. Every Time” კამპანია
7	Vueling Airlines	ესპანეთი / ევროპა	ციფრული ჩასხდომის ბარათები, ბარგის ონლაინ რეგისტრაცია	ფერადი და ახალგაზრდული ბრენდინგი
8	AirBaltic	ლიტვა / ევროპა	მწვანე ბილეთი - CO2 გამონაბოლქვის შეზღუდვის სტრატეგიები	ეკოლოგიური მგზავრობის წახალისება
9	Iberia Express	ესპანეთი / ევროპა	სერვისი „პრემიუმ ეკონომი“	კომფორტსა ბიუჯეტურობაზე ფოკუსირება
10	Ryanair	ირლანდია / ევროპა	აპლიკაცია, სწრაფი რეგისტრაცია, პირდაპირი გაყიდვები	აგრესიული ფასდაკლებები და მარკეტინგი

რაც უფრო მეტად ეყრდნობა მარკეტინგი მგზავრის გამოცდილების დეტალურ ანალიზს, მით უკეთესად პასუხობს ბრენდი მოლოდინებს. McKinsey-ის (2023) ანალიზის მიხედვით, ავიაკომპანიები, რომლებიც იყენებენ მომხმარებლის მოგზაურობის რუკას (customer journey mapping), ოცი - ოცდახუთი პროცენტით ზრდიან მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსს.

როგორც არსებული კვლევა აჩვენებს, პირველ ადგილს საუკეთესო დაბალბიუჯეტო ავიაკომპანიებს შორის იკავებს ავიაკომპანია Air Asia. საინტერესოა, როგორ პოზიციონირებს იგი ბაზარზე და რა არის ის ძირითადი სერვისები, რითაც იგი ახერხებს მომხმარებელთა კმაყოფილების მოპოვებას.

Air Asia წარმოადგენს აზიაში წამყვან დაბალბიუჯეტო ავიაკომპანიას, რომელმაც წარმატებით შეითავსა ტექნოლოგიური ინოვაციები და მგზავრზე მორგებული მომსახურება. KLIA 2 კი სპეციალურად დაბალბიუჯეტო ავიაკომპანიებისთვის შექმნილი ტერმინალია მალაიზიაში, რომელიც უზრუნველყოფს ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და მგზავრთა დინების ეფექტურ მართვას. AirAsia-ს ბიომეტრიული რეგისტრაცია, თვითმომსახურების კიოსკები, მობილური აპლიკაცია (Super App) და ინტეგრირებული

სერვისები ქმნის სრულად ციფრულ და მომხმარებელზე მორგებულ გამოცდილებას, რომელიც ეხმარება ოპერაციულ ეფექტიანობაში და ერთგულების ზრდაში.

ემოციური მარკეტინგი დღეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ყალიბდება ავიაკომპანიებში, განსაკუთრებით დაბალბიუჯეტური სეგმენტში. იმის ნაცვლად, რომ მხოლოდ დაბალ ფასზე გააკეთონ აქცენტი, ბრენდები ქმნიან ისტორიებს, რომელშიც მგზავრი საკუთარ თავს პოულობს. კვლევების თანახმად, მომხმარებელთა სამოცდაათ პროცენტზე მეტი ამბობს, რომ ემოციური კავშირი ბრენდთან ზრდის მათ ერთგულებას (Accenture, 2022).

მაგალითად, Southwest Airlines ახორციელებს კამპანიას „From the Heart“, რომელიც მოგზაურობას სიყვარულთან აიგივებს - მათი სლოგანი „Low fares. Nothing to hide. That’s Transfparency“, ხაზს უსვამს ემოციურ სიციხადეს, მარტივობასა და გულწრფელობას (Southwest Airlines, 2022).

ტექნოლოგიური სერვისები, რომლებიც ერთი შეხედვით ოპერაციულ მხარდაჭერად აღიქმება, ხშირად მარკეტინგულ ღირებულებასაც ატარებს. მაგალითად: ავიაკომპანია easyJet-ის პერსონალიზებული აპლიკაცია, მგზავრს მისი ისტორიისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით სთავაზობს შესაბამისი მოგზაურობის იდეებს. ავიაკომპანია Wizz Air, Pegasus Airlines - ის სათამაშო გასართობი სისტემები, ბონუს ქულების სახით აჯილდოვებს მომხმარებლის აქტივობას აპლიკაციაში ან ვებსაიტზე - რაც ზრდის მომხმარებლის ჩართულობასა და ბრენდის მიმართ ერთგულებას.

მარკეტინგის კიდევ ერთი წარმატებული სტრატეგიაა ადგილობრივი გამოცდილების გაერთიანება ფრენამდე, ფრენისას და ფრენის შემდეგ. მაგალითად: ავიაკომპანია Air Asia თანამშრომლობს ადგილობრივ გიდებთან და რესტორნებთან, რათა მგზავრებს სპეციალური კოდებით შესთავაზოს ექსკლუზიური ფასდაკლებები. ავიაკომპანია Vueling Airlines-ი იყენებს აეროპორტის ლაუნჯის მცირე ფორმატს (pop-up zone) რომელიც მიზნად ისახავს მგზავრთა ემოციური კომფორტის გაუმჯობესებას ფრენამდე. აღნიშნულ სივრცეში გათვალისწინებულია ვირტუალური რეალობის ტურები და მუსიკალური ზონა, რაც ხელს უწყობს მგზავრისთვის სტრესის შემცირებას და მოგზაურობის პოზიტიურ გამოცდილებად გადაქცევას.

კვლევის შედეგები:

საქართველოში ფრენასთან დაკავშირებული ემოციური ან ინოვაციური მარკეტინგული ინიციატივები ჯერ კიდევ იშვიათად გვხვდება. რამდენიმე გამონაკლისია: Georgian Airways-ის 2018 წლის კამპანია „Fly Home“. კამპანია ემიგრანტებზე იყო მიზანმიმართული და ცდილობდა მათთვის სამშობლოსთან ემოციური კავშირის გაღრმავებას. 2022 წელს

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა ზაფხულის სეზონზე შემოგვთავაზა „მოგზაურობის ზონა“-სივრცე, სადაც წარმოდგენილი იყო მუსიკა და ადგილობრივი კულტურული ელემენტები, რაც მოგზაურობის გამოცდილებას ეროვნულ იდენტობასთან აკავშირებდა. თუმცა, სისტემური მიდგომები, რომელიც აერთიანებს მარკეტინგს, სერვისს და ემოციურ კავშირს, ჯერ კიდევ განვითარებას საჭიროებს.

დასკვნები

დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიებში ინოვაციური მარკეტინგი აღარ არის მხოლოდ დამატებითი ღირებულება — ის ხდება სტრატეგიის ბირთვი. ემოციური კავშირი, ადგილობრივი გამოცდილება და ციფრული სერვისები ქმნის ეკოსისტემას, რომელიც ერთდროულად აუმჯობესებს როგორც მომხმარებლის გამოცდილებას, ასევე ბრენდის შედეგებს.

დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიების გავლენა საქართველოს ეკონომიკასა და ტურიზმზე აშკარაა - მათ შეუძლიათ კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის ინფრასტრუქტურულ და ტურისტულ განვითარებაში, თუ ხელს შეუწყობს მომხმარებელზე მორგებული, ინოვაციური და ემოციური სერვისების დანერგვას. როგორც გლობალური გამოცდილება აჩვენებს, დაბალი ფასი აღარაა ერთადერთი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს მომხმარებლის ერთგულებას - გრძელვადიანი წარმატებისთვის საჭიროა გამოცდილების მდიდარი და შთამაგონებელი მიწოდება.

- საქართველოში მოქმედმა დაბალბიუჯეტურმა ავიაკომპანიებმა უნდა განავითარონ ბრენდთან ემოციური კავშირი – მომხმარებლის გამოცდილების გაზიარება, კულტურულ კონტექსტში ჩასმული კამპანიები და ადგილობრივ ღირებულებებზე დაფუძნებული ისტორიები.
- სასურველია განიხილოს ეკო მეგობრული ქცევის მხარდაჭერა, რაც არა მხოლოდ ბრენდის რეპუტაციას გააუმჯობესებს, არამედ დააკმაყოფილებს თანამედროვე მგზავრის მოთხოვნებს.
- ქუთაისის აეროპორტში შესაძლებელი და მიზანშეწონილია შექმნას ციფრული ინფრასტრუქტურა თვითმომსახურების კიოსკებითა და ბიომეტრიული რეგისტრაციის პილოტური პროექტით, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მგზავრთა ნაკადის მართვას და განამტკიცებს რეგიონულ ჰაბად ქუთაისის პოზიციას.
- დასამახსოვრებელი სერვისის შეთავაზება - ფრენის დაწყებიდან დასრულებამდე - შესაძლოა გახდეს განმასხვავებელი მახასიათებელი ბაზარზე.

აღნიშნული რეკომენდაციები აყალიბებს გზას საქართველოს ავიაციის განვითარებისთვის არა მხოლოდ როგორც სატრანსპორტო სისტემისთვის, არამედ როგორც ემოციური და შთამაგონებელი სერვისის მომწოდებლისთვის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Oliveira, A. & Oliveira, M. (2021) – Low-cost airlines: from price-based competition to experience-based innovation. <https://www.sciencedirect.com/>
2. IATA (2023) – Facial Recognition in Air Travel: A Seamless Passenger Experience. [iata.org/](https://www.iata.org/)
3. Skift (2018) – The Best Airline Marketing Campaigns that Made Us Feel Something. [skift.com](https://www.skift.com)
4. Dubai Airports – Smart Gates <https://www.dubaairports.ae/>
5. JetBlue – FlyBabies Campaign <https://www.adweek.com/>
6. KLM Bonding Buffet <https://www.klm.com/>
7. Accenture (2022) – The Future of Travel: The Case for Digital-First Airlines www.accenture.com
8. Ryanair Annual Report (2023) – Driving Digitalization to Reduce Costs and Improve CX [ryanair.com/](https://www.ryanair.com/)
9. Marketing Interactive (2020) – AirAsia Gives Away Free Seats to Frontliners www.marketing-interactive.com
10. Forbes (2022) – KLM’s AI Strategy to Humanize Travel Experience <https://www.forbes.com/>
11. Emirates VR Seat Selection Platform <https://www.emirates.com>
12. International Air Transport Association. (2023). Global outlook for air transport 2023–2025. IATA. <https://www.iata.org/>
13. Skytrax. (2023). World Airline Awards: Best low-cost airlines. <https://www.skytraxratings.com/>
14. Statista. (2023). Digital trends in aviation services. <https://www.statista.com/>
15. International Civil Aviation Organization. (2022). Annual report of the Council. ICAO. <https://www.icao.int/>
16. McKinsey & Company. (2023). How AI can help airlines listen better. <https://www.mckinsey.com/>
17. Accenture. (2022). The business of experience. <https://www.accenture.com/>
18. McKinsey & Company (2023). Personalisation in Airline Marketing. www.mckinsey.com
19. Southwest Airlines (2022). Company Newsroom: From the Heart. www.swamedia.com
20. easyJet (2023). Innovation through Personalization. <https://www.easyjet.com/inspire-me>
21. AirlineRatings (2023). World's Best Low-Cost Airlines 2023. www.airlineratings.com
22. Deloitte (2023). Travel Experience Trends 2023. <https://www2.deloitte.com>
23. Accenture (2022). Airline Passenger Experience Report. <https://www.accenture.com>
24. Georgian Airways. (2018). "Fly Home" Campaign Overview.
25. Kutaisi Airport (2022). Seasonal Initiatives. <http://kutaisi.aero>
26. AirlineRatings (2023). Best Low-Cost Airlines for Passenger Engagement. [airlineratings.com](https://www.airlineratings.com)
27. Deloitte. (2023). 2023 holiday travel survey. Deloitte Insights. www2.deloitte.com/
28. IATA (2022). Low-Cost Airline Customer Engagement. <https://www.iata.org/annual-review/>

29. Skytrax (2023). World Airline Awards. <https://www.worldairlineawards.com>
30. McKinsey (2021). Customer Experience in Aviation. <https://www.mckinsey.com>
31. Georgian National Tourism Administration (2023). <http://gnta.ge>